

ADVANCED METHODS OF USING SCIENCE IN TEACHING VISUAL ARTS AND DRAWING

БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІ ЖӘНЕ СЫЗУ-БҰЛ ҒЫЛЫМДЫ ОҚЫТУДА ҚОЛДАНУДЫҢ ОЗЫҚ ӘДІСТЕРІ

Кукиев Жамшид Шодиёр угли
Шоназаров Шахзод Содикжон угли

Мұхтар Аvezов Атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті
"Бейнелеу өнері және сызу" мамандығының магистранттары
Научный руководитель: **Жолдасбекова Сауле Абдразаховна**
Педагогика ғылымдарының докторы, профессор

Annotation: the article discusses the effectiveness of teaching through the use of modern technologies in teaching Fine Arts and drawing in general education schools and gives an example of graphic programs in teaching these disciplines.

Keywords: 3ds Max, Compass, AutoCAD, CorelDRAW, Point, logo, Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Canva.

Аннотация: мақалада жалпы білім беретін мектептерде бейнелеу өнері мен сурет салуды оқытуда заманауи технологияларды қолдану арқылы оқытудың тиімділігі туралы айтылады және осы пәндерді оқытудағы графикалық бағдарламалардың мысалы келтірілген.

Кілт сөздер: 3ds Max, Compass, AutoCAD, CorelDRAW, Point, logo, Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Canva.

Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар әлемнің барлық салаларында кеңінен қолданыла бастады. Графикалық қосымшаларды құру және ақпараттық технологиялармен жұмыс жасау саласы бүгінде Өндірісте, Жобалық ұйымдарда, құрылыста және басқа да көптеген өндіріс салаларында кеңінен қолданылады. Жалпы орта білім беретін мектептерде. Бейнелеу өнері мен сызу пәндерінде графикалық бағдарламалық жасақтаманы қолданудың озық әдістері студенттерге шығармашылықпен өзін танытуға көптеген жаңа мүмкіндіктер ашады. Бұл әдістер әдетте кескіндерді жасау мен өңдеуді, сондай-ақ әртүрлі әдістер мен стильдерді зерттеу үшін заманауи бағдарламалық құралды пайдалануды қамтиды. Технологияның дамуы адамдар өмірінің барлық салаларына дерлік әсер етеді. Бұл оның барлық дерлік тапсырмаларда жұмыс істеу тәсілін өзгертті. Бейнелеу Өнері мен сабақтас пәндерді, әсіресе бейнелеу өнері мен сурет салуды оқытуда. Бұрын суретшілер қарындаштармен, қағаздармен және бояулармен жұмыс жасаса, енді компьютерлік бағдарламаларды да қолдануға болады.

"Компьютерлік графика" ғылымының әр саламен ажырамас байланысын, Әлемдік Нарықта оған деген сұраныстың артып келе жатқанын ескере Отырып,

Мектептердегі Бейнелеу Өнері және сызу пәндерінің оқушылары сабаққа қызығушылық танытып, білім беру тиімділігін арттыра алады., педагогикалық кадрлардан өз саласы бойынша ғана емес, сонымен қатар қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардан белгілі бір білім алу үшін күтілетін нәтиже алу., мұғалімнің студенттерге қойылатын халықаралық талаптар деңгейінде іс жүзінде қолдана алуы үшін оқушыны өз бетінше ойлауға, өз бетінше ізденуге үйрету үшін соңғы нұсқаулықтарды қолдана білуі өте маңызды.

Ұлттық оқу жоспары негізінде құрылған бейнелеу өнерінің жаңа оқулықтарына заманауи өнер түрлері мен графикалық бағдарламаларды қолдана отырып, студенттердің кәсіптік бағдары мен өзіндік жұмыстары туралы тақырыптарды енгізу студенттердің графикалық дизайн туралы білімдерін арттыруға өте жақсы серпін берді. студенттердің осы салаға деген қызығушылығын арттыру, графикалық бағдарламаларды қолдана отырып логотиптер жасау сияқты тақырыптар арқылы., Бұл ретте басты мақсат-заманауи бейнелеу өнері арқылы студент жастарымыздың қабілеттері мен мүмкіндіктерін анықтау және жер бетіне шығару.

Бұл кезде мұғалімдердің оқу үдерісін және олардың графикалық бағдарламалар туралы білімдерін де ескеру қажет. Оқу орындарында бүгінгі таңда студенттерді аудиториялық іс-шараларға тарту өзекті мәселеге айналды. Мұның басты себептерінің бірі-Ақпараттық Технологиялардың дамуы. ХХІ ғасырда технология ғасырында оқушыларды компьютерлермен, телефондармен және сол сияқтылармен шектеу мүмкін емес, бірақ оларды оны тиімді пайдалануға үйрету мұғалімнің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар, мұғалім Сабақты қызықты және тиімді ету үшін Нүктелік бағдарламада сурет сала алады, Canva бағдарламасында анимация жасай алады, сурет сабақтарында Компас, AutoCad, 3D MAX бағдарламаларын қолдана отырып, әр түрлі жаңа жобалық жұмыстарды орындай алады., осылайша оқушыларды сабаққа қызықтырады және маңызды дағдыларды қалыптастырады. Нәтижесінде мектеп оқушылары практикалық сабақтарда графикалық бағдарламалық қамтамасыз етуді қолдана отырып, логотиптерді, жарнамаларды, журнал макеттерін, плакаттарды, иллюстрацияларды өз бетінше орындайды, бұл процесс оқушының өмірлік мәселелерін жеңе білу қабілетін дамытады, онда мұғалімнің негізгі міндеті түсінік беру болады.және бағыт.

Бүгінгі графикалық қосымшалардың кейбіреулері әртүрлі белгілерге ие. Қазіргі уақытта графикалық бағдарламалардың саны өте көп, біз олардың орындайтын тапсырмасына сәйкес әртүрлі типтегі кейбір графикалық бағдарламалармен танысамыз.

№	Графикалық бағдарлама	Бағдарламаның символы	Бағдарлама туралы	Бағдарламаның терезесі	жұмыс
---	-----------------------	-----------------------	-------------------	------------------------	-------

	атаулары			
1	AutoCAD			
2	Adobe Illustrator			
3	3D Max			
4	CorelDRAW			

AutoCAD-бұл ең күрделі жобаларды салуға арналған қосымша.

Adobe Illustrator кез-келген күрделіліктегі векторлық кескіндерді жасауға арналған.

Adobe Photoshop-фотосуреттерді, кескіндерді және графикалық дизайнды өңдеуге арналған растрлық графикалық қозғалтқыш.

Adobe InDesign CC-бұл негізінен баспа және цифрлық ақпарат құралдарына арналған құжаттарды жасауға, кеңсе тауарларын, парақшаларды, жылдық есептер мен журналдарды жобалауға арналған кәсіби бағдарлама.

Canva кәсіби сапалы графикалық дизайнды оңай жасауға арналған.

CorelDRAW-векторлық графикамен жұмыс істеуге арналған графикалық редактор.

Autodesk Sketchbook-шығармашылық мамандарға арналған Жергілікті Эскиз қолданбасы.

PaintShop Pro суреттерді оңай өңдеуге, графикалық дизайн жасауға арналған.

Photoshop Элементтері кескіндердің үлкен жинағын басқаруға арналған.

Gravity Designer-қуатты векторлық графикалық дизайн бағдарламалық құралы.

Easely ең жоғары дизайн инфографикасын жасауға арналған.

3ds Max 3d-модельдеуге, анимацияға және визуализацияға арналған. Сонымен қатар, мектеп оқушыларға садақшыларға символдық кейіпкерлерді, эмблемаларды, плакаттарды, хабарландыруларды, жарнамаларды, бейне анимацияларды қалай жасау керектігін түсіндіру және оларға практикалық іс-әрекеттерді орындау кезеңдерін көрсету үшін сынып сабақтарында "**CorelDRAW**" бағдарламасын пайдалануға қызмет етеді.және оқушыларға сабақты тиімді, уақытты тиімді пайдалана отырып, жақсы білім алуға мүмкіндік беру. Ал сурет сабақтарында 3ds Max, Compass, AutoCAD бағдарламаларын қолдана отырып, кеңістіктік тассавурлар қалыптасады, жобалық жұмыстарды орындау арқылы студенттерде дағдылар қалыптасады.

Жалпы, айтанда бейнелеу өнері мен сызу сабақтарында графикалық бағдарламаларды қолданудың және оқушылардың шығармашылық ойлауының ең озық әдістерін жасау үшін әртүрлі техникалар мен әдістермен тәжірибе жасауға көмектесу арқылы олардың мүмкіндіктерін айтарлықтай кеңейтеді. Бұл цифрлық технологияларды заманауи білім беруге интеграциялаудың өзектілігін растайды және олардың болашақта көркемдік шеберліктің жаңа буынын одан әрі дамыту үшін маңыздылығын көрсетеді.

Пайдаланылған әдебиеттер:

1. Ko'kiyev Boburmirzo Baxodir o'g'li THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL TECHNIQUES IN TEACHING ASSISTIVE DESIGN. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. -2020, 2020-yil.

2. I.O.Jumayev, J.Sh.Ko'kiyev(CHDPI) "ZAMONAVIY ARXITEKTURADA CHIZMA GEOMETRIYA MASALALARINI QO'LLASH MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" mavzusida vazirlik miqyosida ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami Namangan shahri 27-28 may 2022 yil

3. Muratov X, Mirxakimova D, Abdullaev K. tasviriy san'at 7-sinf. Toshkent-2022

4. F. Alimov, H. Riksiboeva, S. Tursunov, U. Xodjaeva, T. Riksiboev "kompyuter grafikasi" Toshkent-2018.

5. E.I.Ro'ziev, A.O.Ashirboev "muhandislik grafikasini o'qitish metodikasi" Toshkent 2010 yil.

6. Ko'kiyev Jamshid Shodiyor o'g'li, Quдрat Shaydulloyevich Bekqulov. MUHANDISLIK GRAFIKASI FANLARINI BOSHQA FANLAR BILAN BOG'LIQLIGI ACADEMIC RESEARCH IN EDUCATIONAL SCIENCES SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 2, SPEICAL ISSUE 3, APRIL, 2021

Пайдалы веб-сайттар

1. <http://autodesk.com>

2. <http://ackon.ru>

3. Telegram элеуметтік желісіндегі "графикалық бағдарламалар" арналары.

4. <https://uzedu.online/books>